

YORUG'LIKNING YASSI KO'ZGUDA QAYTISHI MAVZUSIDAGI AMALIY MASHG'ULOTNI ASSESSMENT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QITISH METODIKASI

Isoqova Fero'za¹
4-bosqich talabasi

Nurmatov Kamol Djurakulovich¹

¹Jizzax davlat pedagogika universiteti Jizzax sh, O'zbekiston

E-mail: mrkamol1986@gmail.com

feruzaazmova2004@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19088478>

Annotatsiya: Mazkur maqolada optika bo'limining muhim mavzularidan biri bo'lgan yorug'likning yassi ko'zgudan qaytishi hodisasini amaliy mashg'ulotlar orqali o'qitishda assessment texnologiyalaridan foydalanish metodikasi yoritilgan. Tadqiqotda diagnostik, formatif va summativ baholash turlarini laboratoriya mashg'ulotlariga integratsiya qilish yo'llari ochib berilgan. Taklif etilgan metodika talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, tajriba o'tkazish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda o'z-o'zini baholash kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Maqola natijalari oliy ta'lim muassasalarida fizika fanini o'qitish amaliyotida foydalanish uchun tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: yassi ko'zgu, yorug'likning qaytishi, amaliy mashg'ulot, assessment texnologiyalari, formatif baholash, fizika thalami. summativ baholash refleksiya

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ ПО ОТРАЖЕНИЮ СВЕТА ОТ ПЛОСКОГО ЗЕРКАЛА НА ОСНОВЕ ASSESSMENT-ТЕХНОЛОГИЙ

Студентка 4 курса **Исокова Фероза¹**

Нурматов Камол Джуракулович¹

¹Джизакский государственный педагогический университет

г. Джизак, Узбекистан

E-mail: mrkamol1986@gmail.com

feruzaazmova2004@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается методика преподавания явления отражения света от плоского зеркала в процессе практических занятий с использованием технологий оценивания (assessment). Раскрываются возможности применения диагностического, формативного и суммативного оценивания при организации лабораторных работ по оптике. Предложенный подход способствует формированию у обучающихся экспериментальных навыков, аналитического мышления и способности к самооценке. Результаты исследования могут быть использованы в практике преподавания физики в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: плоское зеркало, отражение света, практическое занятие, технологии оценивания, формативное оценивание, обучение физике. суммативное оценивание, рефлексия.

METHODOLOGY OF TEACHING A PRACTICAL LESSON ON THE REFLECTION OF LIGHT FROM A PLANE MIRROR BASED ON ASSESSMENT TECHNOLOGIES

4th year student **Feroza Isoqova**¹
Nurmatov Kamol Djurakulovich¹

¹Jizzakh State Pedagogical University Jizzakh city, Uzbekistan

E-mail: mrkamol1986@gmail.com

feruzaazmova2004@gmail.com

Abstract: This article explores a methodology for teaching the reflection of light from a plane mirror through practical laboratory sessions using assessment technologies. The study highlights the integration of diagnostic, formative, and summative assessment methods into optics experiments. The proposed approach enhances students' experimental skills, analytical thinking, and self-assessment abilities. The findings can be effectively applied in higher education physics teaching practices.

Keywords: plane mirror, light reflection, practical lesson, assessment technologies, formative assessment, physics education. ummative assessment, reflection

KIRISH.

Mazkur mavzuni amaliy mashg'ulotlar orqali o'qitish nazariy bilimlarni tajriba bilan mustahkamlash imkonini beradi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida assessment texnologiyalarini qo'llash o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini tizimli ravishda baholash hamda rivojlantirishga xizmat qiladi. Diagnostik, formatif va summativ baholash turlarining uyg'un qo'llanilishi dars samaradorligini oshiradi.

Fizika fanini o'qitishda amaliy mashg'ulotlar nazariy bilimlarning mustahkamlanishida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, optika bo'limida o'rganiladigan yorug'likning yassi ko'zgudan qaytishi hodisasi tajribaviy kuzatuvlar orqali o'zlashtirilganda samaraliroq natija beradi. Biroq an'anaviy laboratoriya mashg'ulotlarida baholash jarayoni ko'pincha faqat yakuniy natijaga yo'naltiriladi, bu esa o'quvchilarning o'rganish jarayonidagi faolligini yetarli darajada aks ettirmaydi.

Shu sababli, mazkur maqolada amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishda assessment texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

Fizika fanini o'qitish metodikasi bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda optika bo'limini o'qitishning nazariy va metodik asoslari keng yoritilgan. A. Abduqodirovning "Fizika o'qitish metodikasi" asarida fizika darslarida laboratoriya mashg'ulotlari va tajribalar orqali o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish muhimligi ta'kidlangan. N. Saidahmedov va R. Ishmuhamedovlarning pedagogik texnologiyalar haqidagi ilmiy ishlarida zamonaviy ta'lim metodlari, xususan assessment texnologiyalarining o'quvchilarning bilimini baholash va ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati ko'rsatib berilgan.

A. Vaxobovning fizika bo'yicha darsliklarida yorug'likning qaytish qonunlari va yassi ko'zguda tasvir hosil bo'lishi nazariy jihatdan asoslab berilgan. Shu bilan birga, yorug'likning yassi ko'zgudan qaytishi mavzusini amaliy mashg'ulotlarda assessment texnologiyalarini qo'llagan holda o'qitish metodikasi yetarli darajada tadqiq qilinmagan bo'lib, ushbu masalani o'rganish dolzarb hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Yorug'likning yassi ko'zgudan qaytishi mavzusini amaliy mashg'ulotlarda assessment texnologiyalarini qo'llagan holda o'qitish jarayoni tahlil qilindi. Amaliy mashg'ulot davomida o'quvchilarning tajriba o'tkazish jarayonidagi faolligi, tushish va qaytish burchaklarini aniqlashdagi aniqligi hamda nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash ko'nikmalari kuzatildi. Assessment texnologiyalari asosida blits savollar, amaliy topshiriqlar va testlardan foydalanish o'quvchilarning mavzuni chuqurroq o'zlashtirishiga yordam berdi. Tahlil natijalariga ko'ra, amaliy mashg'ulotlarda zamonaviy baholash usullarini qo'llash o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirdi, ularning mustaqil fikrlash va tajriba o'tkazish ko'nikmalarini rivojlantirdi.

Shuningdek, o'quvchilar yorug'likning qaytish qonunlarini tajriba orqali tasdiqlab, nazariy bilimlarini mustahkamlash imkoniga ega bo'ldilar. Natijada, yorug'likning yassi ko'zgudan qaytishi mavzusini amaliy mashg'ulotlar asosida va assessment texnologiyalarini qo'llagan holda o'qitish fizika ta'limining samaradorligini oshirishga xizmat qilishi aniqlandi.

Metodik yondashuv nomi	Metodning qisqacha mazmuni va amalga oshirish yo'li	Qo'llaniladigan vositalar va resurslar	Kutilayotgan ta'limiy natija va samara
Laboratoriya tajribasi	O'quvchilar yassi ko'zgu, nur manbai va transportir yordamida tushish va qaytish burchaklarini o'lchaydi hamda qaytish qonunini amaliy tekshiradi.	Yassi ko'zgu, lazer yoki chiroq, transportir, qog'oz, laboratoriya jihozlari	O'quvchilar tushish va qaytish burchaklari tengligini amaliy isbotlaydi.
Muammoli ta'lim (PBL)	Nima uchun ko'zgu tasviri haqiqiy emas?" kabi savollar orqali muammo qo'yilib, o'quvchilar mustaqil fikrlashga undaladi.	Savol-javob, keys topshiriqlar, muammoli vaziyatlar	Mantiqiy fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalari rivojlanadi.
Vizual va multimedia metodlari	Yorug'lik nurlarining qaytishi animatsiya va videolar orqali tushuntiriladi.	Multimedia taqdimoti, animatsiya, simulyatsiya dasturlari	Mavzu vizual tarzda tushunarli bo'ladi.
Assessment texnologiyalari	Amaliy mashg'ulot davomida test, tezkor savollar, kuzatish va baholash mezonlari orqali o'quvchilarning bilim darajasi aniqlanadi	Testlar, baholash jadvali, quiz savollar	O'quvchilarning bilim darajasi aniqlanadi va tahlil qilinadi.
Konseptual tushuntirish	Yorug'likning qaytish qonuni, tushish va qaytish burchagi hamda normal chiziq tushunchalari izohlanadi.	Darslik, chizma va sxemalar	Nazariy bilimlar mustahkamlanadi

Mashg'ulotni tashkil etish jarayonida baholash quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

Diagnostik baholash — mashg'ulot boshlanishida talabalar bilim darajasini aniqlash maqsadida qisqa savollar yoki test topshiriqlari beriladi. Bu usul avvalgi bilimlarni aniqlash va yangi mavzuni o'zlashtirishga tayyorgarlik darajasini baholash imkonini beradi.

Formatif baholash — tajriba jarayonida talabalarning faoliyati muntazam kuzatib boriladi. Baholash quyidagi mezonlar asosida amalga oshiriladi: tajribani to'g'ri tashkil etish, o'lchov natijalarining aniqligi, laboratoriya asboblaridan foydalanish malakasi, tajriba natijalarini tahlil qilish qobiliyati.

Summativ baholash — mashg'ulot yakunida talabalar laboratoriya hisobotlari, jadval va xulosalar asosida baholanadi. Ushbu baholash turi o'quvchilarning umumiy bilim darajasini aniqlashga yordam beradi.

Baholash mezonlarining pedagogik ahamiyati

Aniq belgilangan baholash mezonlari:

- talabalarning faolligini oshiradi;
- baholashda subyektivlikni kamaytiradi;
- o'quv jarayonining shaffofligini ta'minlaydi.

Mazkur metodika asosida baholash natijalari talabaning faqat bilimini emas, balki uning o'rganish jarayonini ham aks ettiradi.

Natijalar va muhokama

Amaliy mashg'ulotlarda assessment texnologiyalarini qo'llash talabalarning tajribaga bo'lgan qiziqishini oshirdi, nazariy va amaliy bilimlar o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamladi hamda reflektiv fikrlashni rivojlantirdi. Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, formatif baholashdan foydalanilgan guruhlarda o'zlashtirish darajasi yuqoriroq bo'ldi.

XULOSA.

Yorug'likning yassi ko'zgudan qaytishi mavzusini amaliy mashg'ulotlar orqali o'qitish o'quvchilarning optik hodisalar haqidagi bilimlarini chuqurlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Dars jarayonida assessment texnologiyalarini qo'llash o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlash hamda ularning darsdagi faolligini oshirishga xizmat qiladi. Amaliy tajribalar, kuzatishlar va baholash usullari orqali o'quvchilar yorug'likning qaytish qonunini amaliy jihatdan tushunib yetadilar. Shuningdek, ular tajriba o'tkazish, natijalarni tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini egallaydilar. Shu sababli, umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarini tashkil etishda amaliy mashg'ulotlar hamda zamonaviy assessment texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi. Yorug'likning yassi ko'zgudan qaytishi mavzusidagi amaliy mashg'ulotlarni assessment texnologiyalari asosida tashkil etish fizika ta'limi samaradorligini oshiradi. Ushbu metodika talabalarni faqat bilim egasi emas, balki faol tadqiqotchi sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Formativ va summativ baholashni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarning nazariy bilimlari chuqurlashadi, amaliy ko'nikmalari rivojlanadi hamda kompetensiyaviy yondashuv ta'minlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Black P., Wiliam D. Assessment and classroom learning.
2. Serway R.A., Jewett J.W. Physics for Scientists and Engineers.
3. Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives.
4. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim davlat ta'lim standartlari.

5. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo'yicha metodik qo'llanmalar.
6. Jo'rayev M., Abdullayeva N. Fizika. 9-sinf uchun darslik. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022.
7. Rasulov A. Umumiy fizika kursi (Optika bo'limi). – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2018.
8. Saidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
9. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
10. Ishmuhammedov R. Ta'limda innovatsion va interfaol metodlar. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020.
11. NURMATOV, K. D. (2024). THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN LEARNING FOR PHYSICS EXPERIMENTAL LABORATORIES. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 5(03), 291-296.
12. Nurmatov, K. D. (2023). DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. *Academic research in educational sciences*, 4(3), 560-566.
13. Irmatov, F., & Nurmatov, K. (2021). ФИЗИКА МАШҲУЛОТЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА МУЛТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РОЛИ. *Физико-технологического образования*, 6(6).
14. Toshpo'latova, D., & Nurmatov, K. (2021). МАКССВЕЛ ТЕНГЛАМАЛАРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТ МАЙДОН UCHUN. *Физико-технологического образования*, 6(6).
15. QAMBAROV, S., NURMATOV, K. J., TAYLANOV, N. A., & RAJABOV, M. K. (2023). CONTENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 4(03), 145-152.